

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 592 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rnini (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari.....	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar.....	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Agrar sektorning iqtisodiyotda tutgan o'rnini va o'ziga xos jihatlari.....	455
Utanov Bunyod Kuvandikovich	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета.....	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili.....	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ.....	476
Матчанова Феруза Абдодовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов.....	487
Ибрагимов Саodat Абдумуминовна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Угли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar.....	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari.....	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity.....	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики.....	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida).....	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	

Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	

O'ZBEKISTON TURIZM MINTAQALARINING ETNOGRAFIK RESURLAR SALOHIYATINI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI TAHLILI

Dilyor Zafarovich Xakimov
TDIU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada etnografik turizm tushunchasi batafsil ko'rib chiqilgan. Etnografik turizmning asosi sifatida etnografik obyektlar hisoblanishi asoslangan. Etnoturizm tabiiy faoliyat turi sifatida an'anaviy hunarmandchilik va kasb-hunarlarning rivojlanishini rag'batlantiradi hamda mahalliy aholi uchun daromad manbalaridan biriga aylanishi mumkinligi tadqiq etilgan. Etnik turizmning maqsadi atrof-muhit bilan uyg'unlikda yashovchi odamlarning turmush tarzi, madaniyati, an'analari va urf-odatlar bilan tanishish ekanligi asoslangan. Etnik turizmni rivojlantirish madaniy merosni saqlashga ko'maklashishi va yashash hududlarining barqaror rivojlanishiga omil bo'lishi lozim.

Kalit so'zlar: turizm, etnografik turizm, an'anaviy hunarmandchilik, xalq an'analari, urf-odatlar, xalq og'zaki ijodiyoti, turli elat madaniyati, etnik obyekt, mehnat resurslari, xalq hunarmandchiligi, tarixiy yodgorliklar, madaniy yodgorliklar, tabiat yodgorliklari, mahalliy turizm, etnik turizm, etnografik muzey.

Abstract: This article thoroughly examines the concept of ethnographic tourism. It is established that ethnographic objects form the foundation of ethnographic tourism. The research shows that ethno-tourism, as a natural form of activity, stimulates the development of traditional crafts and professions and can become one of the sources of income for the local population. It is argued that the purpose of ethnic tourism is to familiarize visitors with the way of life, culture, traditions, and customs of people living in harmony with the environment. The development of ethnic tourism should contribute to the preservation of cultural heritage and serve as a factor in the sustainable development of residential territories.

Key words: tourism, ethnographic tourism, traditional crafts, folk traditions, customs, folklore, culture of different peoples, ethnic object, labor resources, folk crafts, historical monuments, cultural monuments, nature monuments, local tourism, ethnic tourism, ethnographic museum.

Аннотация: В данной статье детально рассматривается концепция этнографического туризма. Обосновано, что этнографические объекты являются основой этнографического туризма. Исследовано, что этнотуризм как естественный вид деятельности стимулирует развитие традиционных ремесел и профессий и может стать одним из источников дохода для местного населения. Аргументировано, что цель этнического туризма заключается в ознакомлении с образом жизни, культурой, традициями и обычаями людей, живущих в гармонии с окружающей средой. Развитие этнического туризма должно способствовать сохранению культурного наследия и служить фактором устойчивого развития территорий проживания.

Ключевые слова: туризм, этнографический туризм, традиционное ремесленничество, народные традиции, обычаи, фольклор, культура различных народов, этнический объект, трудовые ресурсы, народное ремесленничество, исторические памятники, памятники культуры, памятники природы, местный туризм, этнический туризм, этнографический музей.

KIRISH

Etnografik turizm deganda bilish turizmining bir turi tushuniladi. Uning asosiy maqsadi hozirgi kunda yashab turgan yoki qachonlardir yashab kelgan u yoki bu xalq (etnos)ning madaniyati, arxitekturasi va turmush tarzini o'rganish uchun etnografik obyektga tashrif buyurishdan iborat. Boshqacha aytganda, etnografik turizm mintaqaning tarixiy-adabiy merosini bilish shakli sifatida namoyon bo'ladi. Etnografik turizm sayyohlarning xalqlarning haqiqiy hayotiga qiziqishiga asoslanadi, xalq an'analari, urf-odatlar, ijodi va madaniyati bilan yaqindan tanishishga imkon yaratadi.

YuNESKOning madaniy-tarixiy va tabiiy merosni muhofaza qilish bo'yicha tavsiyalari alohida e'tiborga loyiq bo'lib, turizmni yanada rivojlantirish uchun uni saqlab qolish muhimligini ta'kidlaydi. Tarix, madaniyat va tabiat yodgorliklari mamlakatning milliy boyligi hisoblanadi. Hududni turistik maqsadlarda o'zlashtirish "Saqla - tikla - zarar yetkazma" tamoyiliga ehtiyotkorlik bilan yondashishni talab qiladi. Ko'pgina hududlar noyob tarixiy joylarga (qadimgi shaharlar, saroy ansambllari, tarixiy-madaniy yodgorliklar va boshqalar) boy. Turizm infratuzilmasini rivojlantirishda hududning tarixiy qiyofasini buzmaslik muhim ahamiyatga ega. Har bir yangi tashkil etilayotgan turistik obyekt milliy xususiyat va an'analarga mos kelishi, shu bilan birga, o'ziga xos qiyofaga ega bo'lishi kerak.

Mamlakatni uning milliy o'ziga xosligidan ko'ra yorqinroq va ta'sirchanroq nima tasvirlay oladi? O'zbekistonda etnik turizm sayohatning eng qiziqarli turlaridan biri bo'lib, sayyohlar oddiy xalq bilan tanishish, ularning turmush tarzi, urf-odatlarini, an'analari, og'zaki ijodi, milliy taomlarini tatib ko'rish va xalq hunarmandchiligini o'rganish maqsadida mamlakat bo'ylab sayohat qiladilar.

O'zbekistonda etnik turizm yorqin va unutilmas bo'lishini va'da qiladi. Sayyohlarni qadimiy sharq etnosi bilan uchrashuv kutmoqda, uning milliy merosi asrlar davomida shakllangan. Hayratlanarlisi shundaki, qadimiy o'zbek urf-odatlarini bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Inson hayotidagi barcha muhim voqealar — tug'ilish, sovchilik, to'y, dafn marosimlari — asrlar qa'ridan kelgan va ajdodlar donishmandligini o'zida mujassam etgan rang-barang marosimlar bilan kuzatiladi. O'zbeklar o'z tantanalariga chet ellik mehmonlarni mamnuniyat bilan taklif etib, ularni o'z urf-odatlarini va an'analari, milliy liboslari, qo'shiq va raqslari bilan tanishtiradi. Odatda, bu bayramlarda mehmonlar milliy taomlar bilan ham tanishadilar. Palov, somsa, sho'rva, manti — bular o'zbek taomlarining eng mashhurlaridandir.

O'zbek hunarmandlarining amaliy san'ati bilan tanishish sayyohlarda yana bir yorqin taassurot qoldiradi: nafis lak miniatyuralari, nozik zargarlik buyumlari, murakkab milliy kashtachilik, o'ziga xos kulolchilik mahsulotlari, tabiiy ipak — bularning barchasi O'zbekiston xalq ustalarining qo'l mehnati bilan yaratilgan va sayohat xotirasi sifatida sovg'a qilib olish mumkin bo'lgan noyob buyumlarning kichik bir qismidir.

Qolaversa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 27-iyuldagi "Turizm yo'nalishidagi islohotlarni yanada jadallashtirish va sohada davlat boshqaruvi tizimini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-238-sonli qarorida Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda etnoturizm majmualarini tashkil qilish topshirig'i berilgan [1]. Yuqoridagi omillar tadqiqot mavzusining dolzarbligini aniqlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

R Ossiyalik tadqiqotchi Kononenko fikricha, etnik turizm madaniy-ma'rifiy turizm yo'nalishlaridan biri bo'lib, bugungi kunda ko'plab mamlakatlar uchun jozibali hisoblanadi. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, turizmning bunday turi insonning bir qator ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga qodir. U etnik turizmni tashkil etishda eng muhimi ishtirokchilarni turli etnoslarning urf-odatlarini va madaniyati bilan tanishtirish deb ta'riflaydi [2].

Etnik turizm tushunchasiga turlicha qarashlar mavjud. Chet el adabiyotida V. Smit etnik turizmni madaniy-tarixiy turizmdan ajratadi [3].

So'nggi paytlarda etnik-madaniy, jayloo va antropologik turizm haqida gapira boshladilar. Aborigen turizmi esa ikkinchisi bilan umumiy bog'liqdir. Xorijiy ilmiy adabiyotlarda etnoturizmga yaqin tushuncha "madaniy turizm" ("cultural heritage tourism", "heritage tourism" yoki "diaspora tourism") atamalarini bilan keng qo'llaniladi.

Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Milliy tarixiy asarlarni saqlash jamg'armasi madaniy turizmni "tarixiy joylarga tashrif buyurish va insoniyat tarixini aks ettiruvchi obyektlarni ko'rish" deb ta'riflaydi [4]. Yodgorliklar va diqqatga sazovor joylar bo'yicha xalqaro kengash (ICOMOS) madaniy turizmni "turizmning maxsus turi" deb ta'riflaydi. Uning maqsadi (ko'p boshqa maqsadlar qatorida) yodgorliklar va obidalarni kashf etishdir [5].

Etnik turizmning maqsadi — atrof-tabiiy muhit bilan uyg'unlikda yashaydigan odamlarning turmush tarzi, madaniyati, an'analari va urf-odatlarini bilan tanishtirishdir. O'zbekistonda etnik turizmni rivojlantirish yangi va yetakchi faoliyat yo'nalishiga aylanmoqda. Ushbu turizm turi kelajakda o'ziga xosligi va betakrorligi tufayli talabga ega bo'ladi, chunki hozirgi vaqtda etnik xilma-xillik biologik xilma-xillikning yo'qolish sur'atiga mos keladigan tezlikda qisqarmoqda.

Mahalliy kam sonli xalqlar o'ziga xos madaniyat va xo'jalik yuritish tizimining tashuvchilari hisoblanadi. Shu sababli, etnik turizmni rivojlantirish ularning an'anaviy yashash hududlarida ekologik turizmni rivojlantirish bilan birgalikda istiqbolli yo'nalish sifatida ko'rib chiqiladi. Etnik turizmni an'anaviy xo'jalik yuritish shakllarini saqlab qolish va rivojlantirishning strategik yo'nalishlaridan biri sifatida baholash mumkin. Shu bilan birga, etnik turizm madaniy merosni saqlashga hissa qo'shishi va yashash hududlarini barqaror rivojlantirish omili bo'lishi kerak [6].

Etnoturizmga eng yaqin tushunchalardan biri — etnomadaniy turizm bo'lib, bu tushuncha mahalliy adabiyotlarda unchalik keng uchramaydi [7]. Rossiyalik tadqiqotchi A. G. Butuzov fikriga ko'ra, etnomadaniy turizmga etnografik, antropologik, etnik va sog'inch turizmi kiradi [8].

Professor A. Eshtaev tadqiqotlarida etnografik turizmning maqsadi ma'lum bir hududda hozir yoki ilgari yashagan muayyan xalq (etnos)ning madaniyati, me'morchiligi va turmush tarzi bilan tanishish uchun etnografik obyektga tashrif buyurish ekanligini ta'kidlaydi.

Etnografik turizm mamlakatning tabiiy, tarixiy va madaniy merosini asrab-avaylashning samarali vositasi hisoblanadi. Ushbu turizm turi hududlarga tashrif buyurish bilan bog'liq madaniy-ma'rifiy turizm shakli bo'lib, an'anaviy turmush tarzi keng tarqalgan hududlar uchun xosdir.

Etnik guruhlarning an'anaviy madaniyatini o'rganish va tanishtirish maqsadida sayohat qilish, so'ngra an'anaviy xo'jalik shakllariga ega bo'lgan hududlarni o'rganish, hududning etnografik merosini saqlashda, atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalariga, mahalliy qonunlarga va mintaqaviy urf-odatlariga rioya qilish mazkur turizm turining asosi hisoblanadi [9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli farmonida belgilab berilgan muhim vazifalardan kelib chiqqan holda tadqiqot muammosi tanlangan. Tadqiqotning induksion yo'nalishi tanlangan bo'lib, ilmiy bilishning iqtisodiy tahlil, mantiqiylik, ilmiy abstraksiyalash va guruhlash usullari orqali tadqiqot muammosi ochib berilgan. Xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari tadqiqotning nazariy va metodologik asoslarini tashkil etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Etnoturistik mahsulotlar bozori deyarli har doim faqat milliylikka qiziquvchi turistlardan iborat. Iste'molchi profilini xalqaro sayyohlar tashkil qiladi, chunki mahalliy va mintaqaviy turistlar madaniy turizmga juda kam qiziqish bildiradilar. Mazkur turizm turiga qiziquvchi sayyohlar odatda 35 yoshdan katta hisoblanadi. Bundan yoshroq, kam badavlat sayyohlarni jalb qiladigan haqiqiy qishloqlardagi uy-joylar bundan mustasno.

Etnoturizm iste'molchilarining faqat turistik profilidan kelib chiqib, mintaqadagi taniqli, qayta tiklangan madaniy qishloqlar obyekt bo'lishi mumkin. Ushbu obyekt mahalliy iste'molchilarni o'z ichiga olgan mijozlar bazasini kengaytirib, mahsulotlarni iqtisodiy jihatdan yanada samaraliroq qilishga muvaffaq bo'lganligi aniqlangan.

An'analar — bu mamlakatdagi odamlar o'rtasidagi munosabatlarning qadriyatlarini, xulq-atvor me'yorlari va tamoyillari tizimi, uning hayot ritmi va pulsi. An'analarning tavsifi mavjud an'analar tahlili, ularning mamlakat hayotidagi o'rni va muayyan etnoslar hamda hududlarga bog'liqligini o'z ichiga oladi. Ijtimoiy hayotning turli sohalarida an'analarning roli bir xil emas. Masalan, an'ana iqtisodiyotda kamroq namoyon bo'ladi, biroq dinda o'zining maksimal ta'siriga ega bo'ladi.

Jamiyatlar va ijtimoiy guruhlar ijtimoiy-madaniy merosning ba'zi elementlarini qabul qilib, bir vaqtning o'zida boshqalarini rad etadilar. Shuning uchun an'analar ham ijobiy (an'anaviy qabul qilingan) va ham salbiy (an'anaviy qabul qilinmagan) bo'lishi mumkin [2].

Bundan tashqari, an'ana — bu ijtimoiy uyushgan stereotiplarda ifodalangan guruh tajribasi bo'lib, u makon-zamon transmissiyasi orqali to'planadi va turli xil inson jamoalarida takrorlanadi. Ushbu ta'rif individual tajribani an'anadan chiqarib tashlash imkonini beradi, shu bilan an'ana individual shaxsiy ijodiy faoliyatni ifodalovchi san'atdan farq qiladi.

Xalq ijodiyoti va ommaviy madaniyat, aksincha, ijodiy faoliyatning jamoaviy turlari bo'lib, ularning asosini turli tiplar va an'analar darajasi tashkil etadi [10]. An'ana orqali jamoa kelajakdagi omon qolish va o'z-o'zini qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan xabarni meros qilib oladi. Shu sababli, an'ana jamoaviy avtokommunikatsiya mexanizmi hisoblanadi.

An'ana muammosiga uchta asosiy yondashuv va shunga mos ravishda an'analarning quyidagi turlari farqlanadi:

1. Etnik (xalq) an'analar
2. Milliy an'analar
3. Ijtimoiy an'analar

Etnik an'analar elat bosqichiga ham, qabilalarga ham xosdir. Ular xalq ijodiyoti (folklor)ning turli ko'rinishlari, birinchi navbatda, hunarmandchilik bilan chambarchas bog'liq. Folklorga asoslangan etnik an'analar qishloq,

shahar, burjua, aristokratik bo'lishi mumkin. Qabilalar uchun esa badiiy madaniyatning asosiy tashuvchisi — odamning ajralmas qismi hisoblanadi. Bu to'plangan tajribani saqlash va uzatish bilan bog'liq bo'lib, bevosita (kattalardan kichiklarga) o'tuvchi xulq-atvor me'yorlari, ko'nikmalar va tushunchalarni uzatish orqali amalga oshiriladi.

Masalan, an'anaviy xalq (etnografik) bayramlari xo'jalik-taqvimiy, diniy, oilaviy-shaxsiy kabi turlarga bo'linadi. Har bir guruhning ahamiyatlilik darajasi ularning etnos madaniy hayotiga ta'siri bilan belgilanadi.

Zamonaviy milliy va ijtimoiy an'analarga badiiy madaniyatning ijtimoiy axborot vositalari tizimi (kitoblar, rasmlar, grafiklar, sxemalar, disketlar, videokassetalar va boshqalar) orqali saqlanib, uzatiladigan eksterritorial (insonning o'zidan tashqarida shakllangan) qismi kiradi [11].

Milliy an'analarda avlodlar aloqasi ta'lim orqali shakllanadi. Meros unsurlarini saqlash va tarqatish yozuv orqali amalga oshiriladi, biroq bu holat folklorga katta zarar yetkazgan. Shuni ta'kidlash kerakki, yozuv — bu an'analarni takrorlash mexanizmlarini me'yorlashtiruvchi va qonunlashtiruvchi "an'analarni an'anasi"dir.

Yozuv yordamida meros atributsiyasi amalga oshiriladi, ya'ni meros elementlari mavjud amaliyot ehtiyojlariga mos ravishda o'qish va tushunish jarayoni yuz beradi.

Milliy an'analarni — bu inson ongida o'z millatining qadr-qimmatini, buyukligi, qahramonona va shonli milliy tarixi haqidagi tasavvurlarni shakllantiruvchi milliy standartlar tizimi. Ular xalqning o'tmishi va hozirgi yutuqlarini, adabiyoti, san'ati, ilm-fani va boshqa sohalaridagi olijanoblik g'oyalarini mustahkamlaydi.

Afsuski, juda ko'p hollarda bu tushuncha "milliy romantizm"ga aylanib, o'tmishdagi azob-uqubatlar, xo'rliklar va o'zaro tushunmovchiliklar tufayli boshqa xalqlar bilan qarama-qarshilikka olib keladi [10].

"Multikulturalizm" esa milliy an'analarni va cheklovlar bilan cheklanmagan. U turli shakllar, tillar va uslublardan foydalanadigan badiiy ijod jarayoni orqali amalga oshiriladi. Bundan tashqari, transmiliy, multimediyalar tizimlarini yaratish hamda madaniy shakllar va yangi ma'lumotlarni butun dunyo bo'ylab o'zaro almashish jarayonlari orqali rivojlanadi.

Shunday qilib, an'ananing har qanday turi stereotiplar tizimi shaklida to'planib, quyidagi shakllarda namoyon bo'ladi:

- Urf-odatlar
- Marosimlar
- Tomoshalar
- Bayramlar

Ammo an'ananing eng yorqin, murakkab va xarakterli shakli ommaviy bayramdir. Bu hayot maromi bo'lib, uning ma'nosi faqat ko'ngil ochish va dam olishda emas, balki odamlarning jamoaviy xotirani amalga oshirish, o'tmish va kelajak o'rtasidagi hamkorlik-muloqotda ishtirok etish ehtiyojini qondirishdadir. Boshqacha aytganda, hayotning tig'izligida bo'lish, uning pulsi va jonli nafasini his qilish ehtiyojidir.

Etnik turizmga qaytsak, shuni aytish kerakki, uni ba'zan etnografik turizm deb ham atashadi, chunki etnografiya ("xalqshunoslik") dunyoning turli xalqlarining madaniy va maishiy xususiyatlarini o'rganadigan fandir. Bu holatda sayyoh ushbu xususiyatlar bilan bevosita tanishadi va ma'lum darajada o'rganadi [12].

Etnik turizm ikki asosiy tur bilan ifodalanishi mumkin. Birinchidan, muayyan xalqlarning an'anaviy madaniyati va turmush tarzining o'ziga xos xususiyatlarini saqlab qolgan mavjud manzilgohlarga tashrif buyurishdir. Bunday manzilgohlarni demonstratsion yoki ko'rgazmali deb atash mumkin, ular doimiy ham, vaqtinchalik ham bo'lishi mumkin (masalan, ko'chmanchi chorvadorlar yoki daydi ovchilar va termachilarning manzilgohlari). Bunday manzilgohlardan o'tuvchi turistik marshrutlar ko'plab mamlakatlarda mavjud. Masalan, Misrda keng tarqalgan dam olish turi — sahro safari bo'lib, bu safar davomida sayyohlar badaviylarning manzilgohlariga tashrif buyurishadi va ularning ko'chmanchi turmush tarzi bilan tanishadilar [12].

Etnoturizm tadqiqotlari orqali mahsulotning tijorat qiymatini oshirish va uning tovar qobiliyatini takomillashtirish ko'zlanadi. Hunarmandchilikda ishlab chiqarilgan buyumlarning bezak yoki estetik jihati ham mahsulotning jozibadorligiga ta'sir qiladi.

Hunarmandchilik mahsulotlari keng assortimentda qo'llaniladi:

- texnik va tibbiy asboblardan tortib, soatlar, zargarlik buyumlari va boshqa hashamatli buyumlarga qadar;
- uy-ro'zg'or buyumlari va elektr jihozlaridan tortib, transport vositalari va arxitektura inshootlarigacha;
- to'qimachilik dizaynlaridan tortib, dam olish uchun mo'ljallangan mahsulotlarga.

Bu mahsulotlar etnografik turizm mahsulotini tashkil qilishi mumkin.

Mamlakatda etnik mulkni himoya qilish huquqiga ega bo'lish uchun mahsulot namunalari asl yoki yangi bo'lishi va davlat idorasida ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Bu odatda patentlar va tovar belgilarini beruvchi bir xil idoradir. Turli mamlakatlarda "yangilik" tushunchasi turlicha ta'riflanadi, shuningdek, ro'yxatga olish jarayonining o'ziga xos jihatlari ham mavjud. Umuman olganda, "yangi" tushunchasi ilgari mavjud bo'lmagan

yoki juda o'xshash bo'lmagan dizaynni anglatadi. Dizayn ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng ro'yxatga olish guvohnomasi beriladi. Shundan so'ng, himoya muddati odatda 5 yilni tashkil etadi, keyingi yangilanish muddati esa ko'p hollarda 15 yilgacha bo'lishi mumkin.

Biroq, ayrim mamlakatlar ro'yxatdan o'tmagan hunarmandchilik namunalari ham himoya qilishni nazarda tutadi. Shunday qilib, an'anaviy hunarmandchilik prinsipial jihatdan sanoat dizayni himoyasini oladi. Sanoat namunasi himoyalanganda, egasiga — dizaynni ro'yxatdan o'tkazgan shaxs yoki yuridik shaxsga uchinchi shaxslar tomonidan ruxsatsiz nusxa ko'chirish yoki taqlid qilishdan mutlaq huquq kafolatlanadi. Bu esa investitsiyalarning adolatli qaytishini ta'minlashga yordam beradi.

Ba'zi mamlakatlarda mahsulot namunalari ayrim turlari san'at asari sifatida ham himoyalangan bo'lib, san'at asarlari mualliflik huquqi obyekti hisoblanadi. Ba'zi mamlakatlarda sanoat namunasi va mualliflik huquqi o'rtasida o'xshashlik mavjud bo'lishi mumkin. Muayyan sharoitlarda dizayn adolatsiz raqobat to'g'risidagi qonun bilan ham himoyalaniishi mumkin.

Sanoat namunalari bo'yicha asosiy xalqaro shartnomalar sanoat mulkini himoya qilish bo'yicha 1883-yildagi Parij konvensiyasi va 1925-yildagi sanoat namunalari xalqaro depoziti to'g'risidagi Gaaga bitimidir. Bu ikkala shartnoma ham WIPO (Jahon intellektual mulk tashkiloti) tomonidan boshqariladi. Bundan tashqari, TRIPS (Intellektual mulk huquqlarining savdo bilan bog'liq jihatlari) kelishuvida sanoat namunalari bo'yicha ham qoidalar mavjud.

E Etnoturizm ixtisoslashgan turizmning tobora ommalashib borayotgan shaklidir. Dunyo bo'ylab etnik guruhlarning xilma-xilligi va tabiiy meros obyektlari asir tomoshabinlarni jalb qilmoqda. Ushbu sohani rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Siyosiy o'zgarishlar yurtimizda sayyohlar uchun qulay va jozibador mahsulotlar ishlab chiqish zaruriyatini oshiradi. Etnoturizm sektori xilma-xil bo'lib, bozorning barcha ixtisoslashtirilgan variantlarini hisobga olish kerak. Bularga quyidagilar kiradi:

- qishloq sayohatlari;
- qishloq turar joyi;
- boshqa ijodiy faoliyatning etnik namunalari tasvirlash (raqs, musiqa, teatr/hikoya va boshqalar).

Madaniy turizm O'zbekiston mintaqalarini jozibador qiladigan bir qancha xususiyatlarga ega:

- Mahalliy bilim va qadriyatlarga bog'liq bo'lgani sababli, mahsulotni yetkazib berish uchun maxsus tayyorgarlik talab qilmaydi.

- Mikro va kichik miqyosdagi etnoturizm operatsiyalari mavjud infratuzilmaga bog'liq bo'lib, ular ko'pincha juda kam kapital qo'yilmalarni talab qiladi, biroq tez daromad olish imkoniyatiga ega.

- Bandlik imkoniyatlarini ta'minlaydi va ish o'rinlarini yaratish xarajatlari boshqa tarmoqlarga qaraganda ancha past.

- Etnoturizm jamoat turizmi uchun mos keladigan sektor hisoblanadi:

- Ko'plab qashshoq jamoalar muhim turistik diqqatga sazovor joylarga yaqin joylashgan bo'lib, o'zlarining etnik merosi ko'rinishidagi resurslarga ega.

- Ba'zi treninglar, biznes ko'nikmalari va marketing yordami bilan ushbu jamoalar o'z a'zolarini ish bilan ta'minlash hamda butun jamiyat uchun daromad olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin.

- Jamiyatda mavjud bo'lmagan aktivlar va ko'nikmalarni ta'minlay oladigan tadbirkorlar bilan "aqli hamkorlik" imkoniyatlari mavjud.

- Etnoturizm nisbatan oson o'zlashtiriladigan ko'nikmalarni va asosan tabiiy resurslarni talab qiladi.

Etnoturizm korxonalarini ko'pincha kichik hajmi yoki oilaviy biznesga asoslangan bo'lib, ular ommaviy turizm obyektlari va infratuzilmasidan farqli ravishda soddaroq va arzonroq bo'ladi. Ushbu xususiyatlar etnoturizmni moliyaviy resurslari cheklangan tadbirkorlar uchun ideal biznes yo'nalishiga aylantiradi. Shuningdek, bunday korxonalar mahalliy egalikda bo'lishi mahalliy iqtisodiyotga turtki beradi. Kichik va o'rta miqyosdagi etnoturizm mahsulotlari odatda mahalliy darajada bron qilinadi va to'lanadi. Bu esa ko'pincha turistik mahsulotlarni tavsiflovchi mahalliy mamlakatlar va jamoalardan kapital chiqib ketishini kamaytiradi.

Olimlar etnografik turizmni rivojlantirish loyihalarini boshqarishda mezonlar tizimini yaratdilar. Ushbu tizim sifat, xavfsizlik, infratuzilmani rivojlantirish, iqtisodiy samaradorlik va maqsadga muvofiqlik darajasini baholash imkonini beruvchi algoritmi taklif qiladi. Mazkur algoritmi asosida mintaqada etnografik resurslardan xabardorlik darajasi baholandi.

Etnografik turizm resurslarini baholash, tartiblash va aniqlash algoritmi amaliyotda o'zini isbotlagan ierarxialarni tahlil qilish usuliga asoslangan. Ushbu algoritmi uch bosqichni o'z ichiga oladi. Birinchi bosqichda mintaqaviy turizm resurslaridan xabardorlikni baholash tahlili O'zbekistonning 13 ta hududidan 29 ta etnografik turizm resurslari misolida amalga oshiriladi (1-rasm).

1-рasm. Mintaqaviy etnografik resurslar bo'yicha xabardorlikni baholash va ilhor tajribalarni aniqlash algoritmi¹.

Keyingi bosqichda har bir mintaqa, avvalo, mezonlar tizimiga muvofiqlik nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. So'ngra, mintaqaga umumshtirilgan mezonlar bo'yicha ball qo'yiladi (1-rasm, 2-bosqich). Mezonlar tizimi 6 ta kengaytirilgan mezonlar to'plamini (K_1 – K_6) o'z ichiga oladi. Ularning har biri uchun 32 ta ichki mezon taqsimlanadi. Bu esa ma'lum bir loyihaning kengaytirilgan mezonga muvofiqlik darajasini aniqroq baholash imkonini beradi (1-jadval).

1 Максанова Л.Б, Хандажапова Л.М., Еремко З.С., Ботоева Н.Б., Бадмаева А.С. Развитие этнографического туризма в России: анализ региональных проектов // Вестник БГУ. Экономика и менеджмент. 2020. № 1. С. 20-28. манбаси асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

1-jadval. Etnografik turizmni rivojlantirishda etnografik resurslardan xabardorlikni baholash mezonlari tizimi².

Yirik mezonlar nomlanishi	Ichki mezonlar
Etnografik turizmni rejalashtirish va boshqarish darajasi (K_1);	- amaliyotning etnografik turizmning o'ziga xos xususiyatlariga muvofiqligi (K_{11}); - amaliyot sub'ekti va hokimiyatning mintaqaviy shahar darajasidagi o'zaro ta'siri shakllari (K_{12}); - notijorat tashkilotlariga a'zolik (K_{13}); - jamoatchilik tomonidan ma'lumotga egalik (K_{14}); - amaliyot predmeti diqqatga sazovor joylarni tartibga solish vositalariga ega (K_{15}); - davlat/shahar dasturlari, grantlar, davlat qo'llab-quvvatlash dasturlari doirasida etnografik turizmni rivojlantirish bo'yicha amaliyot subektining harakatlari (K_{16});
Etnografik turizm infratuzilmasi holati (K_2);	- etnografik turizm xizmatlarining mavjudligi (K_{21}); - nogironlar uchun qulaylik (K_{22}); - malaka oshirish kurslarini/kasbiy qayta tayyorlashni tamomlagan xodimlar ulushi (K_{23}); - akkreditatsiyadan o'tgan ekskursiya gidlari, gid-tarjimonlar (shaxslar) mavjudligi (K_{24}); - xodimlarni o'qitish uchun uslubiy va o'quv materiallari mavjudligi (K_{25}); - barcha guruhlar va toifadagi ishchilarni tayyorlash va malakasini oshirish asturlari/rejalarning mavjudligi (K_{26}); - marshrutlarni amalga oshirishda xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha tasdiqlangan qoidalar / yo'riqnomalarning mavjudligi (K_{27}); - tibbiy yordam ko'rsatish imkoniyati (K_{28}); - qutqaruv xizmatlari bilan o'zaro hamkorlik (K_9);
Etnografik turizm markazlarining mavjudligi (K_3);	- Joylashtirish vositalarining mavjudligi; - Ovqatlanish xizmatlarining mavjudligi.
Etnografik resurslarning tashkil qilinish davomiyligi (K_4);	hunarmandchilik ustaxonalari (K_{41}); an'anaviy hayotning elementlari (K_{42}); muzey (K_{43}); milliy markazlar (K_{44}); otchilik fermasi (K_{45}); kuzatuv maydonchalari (K_{46}); suratga olish nuqtalari (K_{47}); - tashrif buyuruvchilar markazlari (K_{48}); - boshqa ob'ektlar (K_{49}).
Mintaqada turizmning samaradorligi (K_5);	- rasmiy ro'yxatdan o'tgan tashrifchilar dinamikasi; - etnografik turizm ob'ektidagi xodimlarning umumiy soni; - etnografik ob'ekt infratuzilmasining asosiy kapitaliga investitsiyalar; - turizm ulushi; - pullik xizmatlar hajmi.
Targ'ibot va reklama holati (K_6);	etnografik turizm xizmatlarini axborot bilan ta'minlash (

Tanlangan jamlangan mezonlar bo'yicha etnografik turizmning mintaqaviy amaliyotini baholash qiymatlari rasmda keltirilgan formula asosida aniqlanadi.

I va II bosqich. (*i* (K_{ij})) jamlangan mezonning *j* ichki mezonlari bo'yicha resurslardan xabardorlikni baholash qiymatlari ekspert usuli bilan aniqlanadi:

- Tanlangan mezonni qondirish uchun barcha shartlar mavjud bo'lsa, ichki mezonga maksimal 1 ball beriladi.

- Agar tanlangan mezonni qondirish uchun zarur bo'lgan shartlarning aksariyati bajarilgan bo'lsa, tegishli mezon bo'yicha ball 0,5 dan 0,7 gacha o'zgarishi mumkin.

- Yuqori ball olishning iloji bo'lmasa (tasdiqlovchi ma'lumotlarning yo'qligi, aniq yozishmalarni o'rnatishning imkoni yo'qligi va h.k.), minimal 0 ball qo'yiladi.

Har bir mintaqaning umumlashtirilgan mezonlar bo'yicha umumiy balli guruh ichidagi mezonlar ballarining yig'indisi asosida aniqlanadi.

2 Максанова Л.Б., Хандажапова Л.М., Еремко З.С., Ботоева Н.Б., Бадмаева А.С. Развитие этнографического туризма в России: анализ региональных проектов // Вестник БГУ. Экономика и менеджмент. 2020. № 1. С. 20-28. манбаси асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

K4 jamlangan mezon bo'yicha ballni aniqlashda har bir etnografik turizm infratuzilmasi obyektiga 0,1 ball qiymati qo'llaniladi.

1-jadvalda keltirilgan tadqiqot mezonlari bazasi turli darajadagi ahamiyatga ega bo'lgan asosiy mezonlarni o'z ichiga oladi. Bu ularning reytingini oldindan belgilab beradi va ekspertga mezonlarning muhimlik darajasini baholash imkonini beradigan reyting shkalasini shakllantiradi:

- 1 dan (*bir xil ahamiyatga ega*) 9 gacha (*mutlaq ustunlik*).

Mezonlarning ahamiyatini aniqlash uchun juftlashgan taqqoslash matritsalarini tuziladi. Unda har bir mezonga 1 dan 9 gacha bo'lgan raqam beriladi.

Mezonlarning vazni ekspert baholash natijalariga asoslanadi va berilgan jamlangan mezon bo'yicha bir loyiha boshqasidan necha marta foydaliroq ekanligini ko'rsatadi.

Hududlarning etnografik turizmni rivojlantirish bo'yicha ilg'or tajribalarini aniqlash uchun, avvalo, har bir jamlangan mezon bo'yicha xabardorlikning ahamiyati baholanadi. Ushbu bosqichda qaror qabul qilish jarayoni diagrammasi — bu qatorlar va ustunlar loyihalar nomlarini o'z ichiga olgan juft taqqoslash matritsalarini mutaxassis tomonidan satr bo'yicha to'ldirish tartibi. Matritsalar soni jamlangan mezonlar soniga teng.

Shunday qilib, har bir mintaqa uchun m ta juftlik taqqoslashlari (jamlangan mezonlar soni bo'yicha) o'tkazilgandan so'ng, to'ldirilgan qaror matritsasidan xabardorlikni baholash vektorlarini aniqlash mumkin. Bu vektorlar etnografik resurslarning nafilligini baholashga aylantiriladi. Maksimal qiymatga ega bo'lgan resurslar eng istiqbolli hisoblanadi.

6 ta jamlangan mezonning vazni aniqlandi:

- Rejalashtirish va boshqarish darajasini tavsiflovchi mezon ($K1 = 0,305$);
- Amaliyotning sifat va xavfsizlik talablariga muvofiqligini tavsiflovchi mezon ($K2 = 0,250$);
- Etnografik turizm infratuzilmasini yaratish darajasini tavsiflovchi mezon ($K4 = 0,194$);
- Turistik infratuzilma obyektlarini yaratishni tavsiflovchi mezon ($K3 = 0,138$);
- Iqtisodiy ko'rsatkichlarni tavsiflovchi mezon ($K5 = 0,083$);
- Reklama va axborot bilan ta'minlash darajasini tavsiflovchi mezon ($K6 = 0,020$).

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston hududlarida etnografik turizmni tashkil etish alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar direksiyalari, turizm industriyasi subyektlari, byudjet muassasalari, tijorat tashkilotlari, yakka tartibdagi tadbirkorlar, jismoniy shaxslar va jamoat tashkilotlari, shu jumladan, mahalliy xalqlar tomonidan amalga oshiriladi. Shu bilan birga, tashkilotlarning 66,7 foizi madaniyat, ta'lim va boshqa sohalardagi davlat yoki shahar byudjet muassasalariga tegishli, 20,3 foizi ishbiarmon doiralarga, 10,6 foizi davlat sektoriga, 2,4 foizi esa jismoniy shaxslarga tegishli.

Ko'pgina etnografik obyektlarda muzey majmualari va etnik-madaniy markazlarning hududlari hamda ko'rgazmalariga tashrif buyurish qoidalari mavjud. Yog'och me'morchilik yodgorliklari uchun tashrif buyuruvchilarning maksimal soni bo'yicha cheklov bilan maxsus tashrif buyurish rejimi ta'minlanadi. Ekskursiya va tadbirlarni o'tkazishda xavfsizlik qoidalari rioya qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Qishloq aholisi uchun daromad manbai sifatida agroturizmni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan YEEAM (Evropa ekologiya va agroturizm markazi) deb nomlangan agroturizm va atrof-muhitni muhofaza qilishni qo'llab-quvvatlovchi tashkilotlarning butun tarmog'i mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xalqaro amaliyot shuni ko'rsatadiki, ushbu turdagi kichik biznesda turizmni rivojlantirish qishloq aholisini ishlab chiqarish sohasidan xizmatlar sohasiga o'tkazish imkonini beradi. Asosiy vazifa iqtisodiy rivojlanishdan tashqari, ijtimoiy va madaniy maqsadlarni ham qamrab olgan hududlarni rivojlantirishga turtki berishdir. Avvalo:

- mahalliy aholining chiqib ketishini to'xtatish;
- salbiy voqealar xavfini kamaytirish;
- madaniy meros, an'analar va hunarmandchilikni qayta tiklash.

Aksincha, qishloq joylarda yashash darajasi yuqori bo'lgan qulayliklarga ega davlatlarda qishloq xo'jaligi turizmi asosan qishloq xo'jaligi kompleksining turar-joy, oziq-ovqat hamda qishloq resurslaridan qo'shimcha foydalanish manbalariga asoslanadi. Shunga ko'ra, Yevropada etnografik turizmning asosiy tushunchasi qishloq joylarida kichik oilaviy biznes turi sifatida agroturizmni rivojlantirishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по культурологии. – М.: АСТ, 2003. – 512 с.
2. Smith V. Hosts and Guests / University of Pennsylvania Press. – Philadelphia, 1977
3. Heritage Tourism [Electronic resource]//National Trust for Historic Preservation[Officialwebsite].URL:http://www.preservationnation.org/information/Mcenter/economics/MofMrevitalization/heritageMtourism/#.Uu85ePI_unJ
4. Charter of Cultural Tourism [Electronic resource] // ICOMOS International Scientific Committee on Cultural Tourism [Official website]. URL: http://www.icomos.org/tourism/tourism_charter.html

5. Ахмедов И. А. Этнографик туризмни ташкил этишнинг хориж тажрибаси/ "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali. - 7/2024, iyul. 33-37 bet.
6. Щукин А.И. Предпосылки и факторы развития этнического туризма на Северо-Западе Российской Федерации: автореф. дис. канд. геогр. наук / А.И.
7. Щукин. - СПб.: СПбГУ, 2002, 193 с.
8. Бутузов А.Г. Этнокультурный туризм: учебное пособие – М.: КНОРУС, 2013, 248 с.
9. Eshtaev A. Tuproqqal'a tarixiy etno-muzeyini tashkil qilish istiqbollari / "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali. - 1/2024, yanvar-fevral (№ 00069). 225-229 bet.
10. Сапожникова Е.Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения стран: Учебное пособие. – М.: ИЦ «Академия». 2007. – 240 с.
11. Курина В. Культурно-познавательные возможности этнического туризма. http://tourlib.net/statti_tourism/kurina.htm.
12. Воскресенский В.Ю. Международный туризм: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 255 с.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

